

SOCIOLINGUISTIC CLASSIFICATION OF LOCAL LANGUAGES

Ravshanova Feruza Murodullayevna,

Scientific employee, Institute of Uzbek Language, Literature and
Folklore of the Academy of Sciences of Uzbekistan

ravshanovaf24@gmail.com

Annotation. The article provides feedback on the concept of vernacular languages and minor languages. It is about the social functions of the languages as well as their demographic capacity.

Key words: local language, minority language, official language, educational language, language situation, language policy, social functions of the language.

Ravshanova Feruza Murodullayevna,

Ilmiy xodim

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

ravshanovaf24@gmail.com

MAHALLIY TILLARNING SOTSIOLINGVISTIK TASNIFI

Annotatsiya. Maqolada mahalliy tillar va minoritar tillar tushunchasiga oid fikr-mulohazalar keltirilgan. Mahalliy tillarning ijtimoiy vazifalari hamda demografik quvvati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: mahalliy til, minoritar til, rasmiy til, ta’lim tili, til vaziyati, til siyosati, tilning ijtimoiy vazifalari.

Равшанова Феруза Муродуллаевна

Научный сотрудник,

Институт узбекского языка, литературы и

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Абстрактный. В статье представлены размышления о концепции языков коренных народов и миноритарных языков. Это касается социальных функций языков, а также их демографической силы.

Ключевые слова: местный язык, миноритарный язык, официальный язык, язык образования, языковая ситуация, языковая политика, социальные функции языка.

Dunyoning aksar davlatlari ko‘p millatli va ko‘p tillidir. Mamlakatning biron-bir hududida qadimdan yashab keluvchi tubjoy aholi vakillariga nisbatan *mahalliy aholi* termini qo‘llanadi. Mahalliy aholi yashash hududiga ko‘ra belgilanadi, shu bois bir millat vakillari ham, turli millat vakillari ham bo‘lishi mumkin. Xususan, sotsiolingvistika boshqa tilshunoslik sohalaridan farqli ravishda, mahalliy aholi so‘zlashadigan tilning ijtimoiy ahvoli, demografik quvvati, taraqqiyoti kabilarga e‘tibor qaratadi. Ma‘lum bir mamlakatda bir necha millat vakillarining istiqomat qilishi natijasida mahalliy til termini yuzaga keladi. Mahalliy til jamiyatning ma‘lum bir qismiga ijtimoiy aloqa-munosabatlar uchun xizmat qiladi. *Mahalliy til* atamasi bir millatli mamlakatning kundalik so‘zlashuv tiliga nisbatan ham qo‘llanadi. Masalan, Islandiya bir millatli mamlakat bo‘lib, bu hududning mahalliy tili island tilidir.

Sotsiolingvistika sohasida mahalliy til va avtohton til terminlarining sinonim sifatida qo‘llash holatlari ham mavjud. Avtohton tillar – ma‘lum bir hududda doimiy istiqomat qiluvchi aholining milliy tili. Bugungi kunda u odatda kichik va yo‘qolib ketish xavfi ostidagi tillarga nisbatan qo‘llanadi, chunki har qanday til ma‘lum bir joyda “avtohton” hisoblanadi. Aksariyat avtohton tillarning yozuv

shakli yetarli darajada shakllanmagan.[<https://www.researchgate.net/publication>]

Ingliz tilshunosligida avtohton termini mahalliy tilning etnik holatiga nisbatan qo‘llangan. Masalan, xoysan tili Janubiy Afrikaning avtohton tili, bantu tili esa Janubiy Afrikaning mahalliy tili hisoblanadi. Tilshunos D.Xayms mahalliy tilni quyidagi xususiyatlar bilan izohlaydi: mahalliy til qat’iy til meyorlariga amal qilmasligi, muloqot jarayonida doimiy qo‘llanishi, tilda etnik xususiyat aks etmasligi kabilar bilan tavsiflaydi. [Жеребило, 2010] Avtohton tillar tilning etnik holatiga ahamiyat qaratsa, mahalliy tillar tilning yashovchanligiga ahamiyat qaratadi.

T.V.Jerebiloning “Tilshunoslik terminlari” lug‘atida mahalliy til shakllanishining vazifaviy ikki turi keltirilgan. 1) ko‘p millatli mamlakatda ozchiliklar milliy tili; 2) bir millatli mamlakatda shaharning hududiy dialektlari va kundalik so‘zlashuv tili.[Жеребило, 2010] Demak, mahalliy til aholining kundalik muloqot ehtiyoji uchun xizmat qiladigan, nisbatan oz sonli millat vakillari so‘zlashadigan, maqomi bo‘lmagan til. Masalan, O‘zbekistonning Samarqand, Qashqadaryo, Surxandaryo, Namangan, Navoiy viloyatlari ayrim shahar va tumanlarida tojik tili, Toshkent viloyatining ayrim shahar va tumanlarida qozoq tili, Andijon viloyatining ayrim tumanlarida qirg‘iz tili, Buxoro viloyatining Olot, Qorako‘l tumanlarida turkman tili mahalliy tillar sifatida amal qiladi. Mahalliy til ham oddiy so‘zlashuv tili ham aholining kundalik muloqot ehtiyojlari va bir-biriga fikrini erkin bayon qilish vaqtida adabiy til me‘yorlariga amal qilmasligi bilan o‘xshashdir. Farqli jihati mahalliy til ma’lum bir hududda qo‘llanilsa, oddiy so‘zlashuv tili butun mamlakat miqyosida qo‘llanadi.

Mahalliy tillar o‘z yozuv tizimiga ega bo‘lmaydi, og‘zaki shaklda yashaydi. Tilshunos Z.Xolmonovanning fikricha: mahalliy tillar kam sonli aholiga xizmat qiladigan tillardir. Mahalliy tillar o‘z yozuviga ega emas. Bunday tillar faqat og‘zaki shaklda mavjud bo‘lib, aholining kundalik aloqa-munosabat ehtiyoji uchun xizmat qiladi.[Xolmonova, 2017: 22] Shuningdek, mahalliy til hamda uning yozuv

shaklini tilshunos Y.Odilov quyidagicha izohlaydi: “Mahalliy til – ko‘p millatli mamlakatning kichikroq hududida kichik etnik uyushma vakillari orasida ko‘pincha og‘zaki til ko‘rinishida amal qiladigan, o‘z yozuviga ega bo‘lmagan va standartlashmagan til. Mahalliy til – minoritar til tushunchasiga ega emas, chunki minoritar til unda so‘zlashuvchilarning miqdoriga ko‘ra belgilanadi va ular o‘z yozuviga ham ega. Yozma shaklining yo‘qligi qo‘llanilish doirasining chegaralanib qolishiga sabab bo‘ladi, aks holda kamida ta’lim predmeti sifatida maktablarda o‘rgatilishi mumkin. Manbalarda mahalliy til sifatida shevalar ham tushuniladi, biroq bu yerda mustaqil til nazarda tutildi.”[Odilov, 2024: 120]

Tilshunos Jan Mishel Kasbaryan minoritar tillarning xususiyatlari haqida quyidagicha ma’lumot beradi. Minoritar tillarning rasmiy maqomi mavjud emas. Bu tillar rasmiy, idoraviy, ma’muriy doiralarda ish yuritmaydi. Radio, televideniye, ommaviy axborot vositalarida, ma’naviy-ma’rifiy ishlarda hamda ta’lim sohasining o‘quv predmeti sifatida ham faoliyat yuritmaydi. [Kasbarian, 1997, 183] Demak, ma’lum bir davlat aholisining orasida asosiy tilda so‘zlashuvchilar sonidan kam bo‘lgan so‘zlashuvchilar tili “minoritar til” hisoblanadi. Minoritar tilning asosiy xususiyati so‘zlashuvchilar soni jihatidan ma’lum bir davlatning so‘zlashuvchilaridan kam bo‘lishi hamda ma’lum bir geografik hududda ustun bo‘lmasligidir. Masalan, Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumani Jinov qishlog‘i aholisining ozchilik qismi arab tilida so‘zlashadi. Shunga ko‘ra bu yerda arab tili minoritar til hisoblanadi. Bu hudud aholisining oz qismi arab tilida so‘zlashganligi bois hududda keng qo‘llanadigan o‘zbek tilidan ustun bo‘la olmaydi.

Mahalliy til va minoritar tillarning o‘zaro farqli va o‘xshash jihatlarini ko‘rib o‘tamiz: bu ikkala tilning ham huquqiy maqomi mavjud emas. Xususan, tilning huquqiy maqomi “davlat tili” yoki “rasmiy til” tarzida belgilanadi va tabiiyki, yuridik maqomga egalik aniq bir tilga qo‘llanishda afzallik beradi, bunday tilning ijtimoiy vazifalarini sezilarli kengaytiradi. Ammo bu holat huquqiy maqomsiz

tillarni kamsitish yoki qo‘llanilishini chegaralash deb tushunmaslik kerak, chunki davlat boshqaruvi, ijro hokimiyati, qonunchilik, sud ishi, tibbiyot, ishlab chiqarish kabi ko‘pdan-ko‘p sohalarda ish yuritishni muvofiqlashtirish hamda maqbullashtirish uchun biron-bir til rasman tanlanishi zarur. [Odilov, 2022: 6] O‘zbekiston hududida rasmiy til o‘zbek tili bo‘lib, mamlakatda mahalliy til rasmiy til sifatida qabul qilinmagan. Ammo mamlakatdagi mahalliy va minoritar tillarga nisbatan qonun doirasida ish yuritadi.

Mahalliy tillarning asosiy xarakterli xususiyati rasmiy, ilmiy, publisistik uslublari shakllanmaganligidir. Rasmiy, ilmiy, publisistik uslublarda o‘zining leksik, grammatik til qurilishiga ega. Tilda bu kabi uslublarning qo‘llanmasligi, terminologiyasi shakllanmaganligi hamda murakkab gap shakllarining mavjud emasligini anglatadi.

Mahalliy til radio, televideniye, teatr sahnalarida og‘zaki shaklda qo‘llanadi. Masalan, O‘zbekiston hududiy radiokanallari mahalliy tillarda ham eshittirishlar olib boradi. Navoiy radiokanalida o‘zbek, rus, qozoq tillari, Samarqand, Sirdaryo radiokanallari o‘zbek, rus, tojik tillarida faoliyat olib boradi.

Tillar ijtimoiy vazifalariga ko‘ra ham tavsiflanadi. Bu jihatdan ko‘p vazifali tillar va kam vazifali tillar farqlanadi. Muayyan xalq ijtimoiy-iqtisodiy hayotining ko‘plab sohalarida qo‘llanadigan tillar ko‘p vazifali tillardir. Til vazifalarining kengayishi unga yuridik maqom berilishi, rasmiy qo‘llanishga o‘tishi kabilar bilan bog‘liq. Bu jarayonda ham tilga inson omilining, davlat, jamiyat, qonunchilikning ta’siri aniq seziladi. Masalan, muayyan til adabiy til sifatida shakllanib bo‘lgach, davlat tili yoki rasmiy til maqomini oladi, ommaviy axborot vositalari, ta’lim, diplomatiya, siyosat, fan tili sifatida qo‘llanishga o‘tishi bilan ijtimoiy vazifalarini kengaytiradi. [Odilov, 2024: 120] Shuningdek, mahalliy va minoritar tillar ijtimoiy vazifalariga ko‘ra kam vazifali tillar hisoblanadi. Professor Y.Odilovning fikricha: kam vazifali tillar kichik masshtabda: oilaviy munosabat doirasida, bir-ikki qishloq yoki ovul darajasida qo‘llanadi. Ular ommaviy axborot vositalari, fan va ta’lim

tiliga aylana olmaganligi sababli ijtimoiy vazifalarini kengaytirolmaydi.

O‘zbekiston Respublikasining ayrim viloyat va tumanlarida tojik, qirg‘iz, qozoq tillarida ta‘lim beruvchi maktablar ham mavjud. Bu maktablarda asosan mahalliy til vakillari tahsil oladi. Maktablar uchun respublika tomonidan o‘quv predmetlari o‘zbek tilining kirill alifbosida chop etiladi. Chunki mahalliy til yozuv shakli mavjud bo‘lishi uchun rasmiy til maqomi doirasida ish yuritishi kerak. Shuningdek, bu hududdagi mahalliy tillar ta‘lim predmeti sifatida o‘rganiladi.

Mamlakatdagi lisoniy rang-baranglikni saqlab qolish, mahalliy tillarni yo‘qolib ketishini oldini olish, ularni huquqiy himoyalash va shu orqali ijtimoiy vazifalarini kengaytirish kabi masalalarni ekolingvistika o‘rganadi. Ma‘lum bir hududda uzoq vaqt adabiy til va mahalliy tilning mavjud bo‘lishi, hududiy ikkitillilikni yuzaga keltiradi. Masalan, O‘zbekiston hududining Samarqand shahrida tojik millatining uzoq vaqt istiqomat qilishi, aholining ijtimoiy munosabatida o‘zbek tili hamda mahalliy tojik tilining qo‘llanilishi natijasida, aholining og‘zaki muloqotida ikkitillilik holati kuzatiladi. Ma‘lum bir mamlakatda bir nechta mahalliy tillarning yashashi ko‘ptillilikni ham yuzaga keltiradi. Masalan, O‘zbekiston hududida tojik, qozoq, turkman, qirg‘iz mahalliy tillarining mavjud bo‘lishi, hududiy ko‘ptillilikni yuzaga keltiradi.

Xullas, mahalliy tillar hamda minoritar tillardan mamlakat aholisining ma‘lum bir qismi foydalanadi. Mahalliy tillar ham minoritar tillar ham tilning ijtimoiy vazifalari hamda demografik quvvatiga ko‘ra tavsiflanadi. Mahalliy tillarning ijtimoiy vazifalarining ko‘p yoki kamligi davlatning til siyosati bilan bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жеребило.Т.В. Словарь лингвистических терминов : Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань: Изд-во "Пилигрим". 2010.
2. Kasbarian, Jean-Michel (1997). *Langues minorées et langues minoritaires»* in Moreau, Marie- Louise (éd.) (1997). *Sociolinguistique: concepts de base*, Sprimont: Mardaga, pp. 185-188
3. Odilov.Y. Tillarning sotsiolingvistik tasnifi / Jadid ma’rifatparvarlarining o‘zbek adabiy tili rivojidadagi o‘rni. – Toshkent, 2024. – B.116-122.
4. Odilov.Y. Til siyosati // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2022. №2 – B.3-13.
5. Xolmonova. Z. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent. 2007. – B. 177.
6. [https://www.researchgate.net/publication/347247676.](https://www.researchgate.net/publication/347247676)